

YANGI O‘ZBEKISTON VA BUTUNJAHON INTELLEKTUAL MULK TASHKILOTINING HAMKORLIK MASALALARI

N. B. Abdusattarova

O‘zR FA huzuridagi O‘zbekistonning eng yangi tarixi masalalari bo‘yicha markazi.
O‘zbekiston.

Bugungi globallashuv davrida zamon va rivojlanish shiddatli tus olmoqda. Kunlik hayotimizga so‘nggi rusumdagi kompyuter, qo‘l telefoni, planshet vositalari yaqin yordamchimizga aylanib ulgurdi. E’tibor qaratadigan bo‘lsak, Internet tarmog‘i qulayliklari shu qadar o‘lkanki, ularsiz hayotimizni tasavvur qila olmaymiz. Bularning barchasi inson tafakkuri mevasi hisoblanadi. Shuning uchun ham, intellektual mulk har qanday jamiyatni olg‘a qarab yetaklaydigan, rivojlantradigan va taraqqiyotida salmoqli o‘rinlardan birini egallaydi.

Bu borada Prezident Sh.Mirziyoev: “Intellektual mulk himoyasini mustahkamlay olsak, bu ham uchinchi Renessansga ishonchli poydevor bo‘ladi”, - dedi[1]. Har bir mamlakat yoki davlatning rivojlanganlik darajasi undagi intellektual mulk qaratiladigan himoyasi va rivojlanganlik darajasiga qarab belgilanadi. Shuning uchun ham deyarli barcha mamlakatlarda o‘z intellektual mulkini rivojlantirish borasida hamda intellektual mulkning nafaqat davlatda, balki butun dunyoda himoyalanihiga katta ham e’tibor qaratiladi.

Darhaqiqat, jahonning rivojlangan mamlakatlari o‘z tajribasida cheksiz imkoniyatini tan olgan, BMTning hozirgi 16 tashkilotidagi eng nufuzli va eng badavlat sohaning muammolarini, yurtimizda ham tezroq yechimini topish, uning porloq kelajagiga ishonch ko‘zi bilan qarash, ixtirolar va ishlab chiqarish uyg‘un ishlashiga hammani safarbar etish vaqti yetib keldi, deb hisoblaydimiz[2].

Ilk mustaqillik yillaridan Sanoat mulkini muhofaza qilish bo‘yicha Parij konvensiyasi, Belgilarni xalqaro ro‘yxatdan o‘tkazish uchun Madrid bitimiga doir Bayonnoma va Protokoli, Patent kooperatsiyasi to‘g‘risida shartnoma, Tovar belgilariga oid qonunlar to‘g‘risida shartnoma, Patent huquqi to‘g‘risida shartnoma, O‘simliklar yangi navlarini muhofaza qilishga oid xalqaro konvensiya, Patent tadbirlari maqsadlari uchun mikroorganizmlarni deponentlashtirishni xalqaro e’tirof etish to‘g‘risidagi Budapesht shartnomasi, Belgilarni ro‘yxatdan o‘tkazish uchun tovar va xizmatlarning xalqaro tasnifi to‘g‘risidagi Nissa bitimi, Xalqaro patent tasnifi to‘g‘risidagi Strasburg bitimi, Sanoat namunalarining xalqaro tasnifini ta’ sis etish to‘g‘risidagi Lokarno bitimi, Badiiy va adabiy asarlarni muhofaza qilish to‘g‘risidagi

Bern konvensiyasi, Fonogramma tayyorlovchilarining manfaatlarini ularning fonogrammalarini noqonuniy takrorlanishidan muhofaza qilish to'g'risidagi Jeneva konvensiyasi, JIMTning ijro va fonogrammalar bo'yicha shartnomasi, JIMTning mualliflik huquqi bo'yicha shartnomasi kabi xalqaro hujjatlarga a'zo bo'ldi[3].

Xalqaro darajada intellektual mulk huquqining himoya qilinishida Butunjahon intellektual mulk tashkilotining (BIMT) o'rni katta. U 1967 yil 14 iyul kuni Stokgolm shahrida imzolangan Butunjahon intellektual mulk tashkilotini tashkil etish haqidagi konvensiya asosida tashkil etilgan hukumatlararo xalqaro tashkilot hisoblanadi. Bu konvensiya 1970 yil 26 apreldan boshlab amal qila boshladi. Mazkur konvensiyada intellektual mulk ob'ektlari tasnifi berilishi bilan birga, xalqaro tashkilotni tuzish, uning rahbar organlari va faoliyatining huquqiy-tashkiliy asoslari, davlatlarning a'zoliq masalalari ham belgilandi[4].

Hozirda dunyoning 180 dan ortiq davlati BIMTning a'zosi hisoblanadi. O'zbekiston 1991 yil 25 dekabrda mazkur Tashkilotning teng huquqli a'zosi hisoblanadi. Bugungi kunda mamlakatimiz BIMTning 14 ta xalqaro hujjatini tasdiqlagan[5].

Alohida e'tibor qaratish kerakki, BIMT bilan O'zbekiston o'rtasida ijobiy xalqaro hamkorlik o'rnatilgan. Masalan, 1996 va 2000 yillarda JIMT sobiq Bosh direktorlari Arpad Bogsh va Komil Idris boshchiligida tashkilotning Xalqaro byurosi delegatsiyalari rasmiy tashriflari chog'ida O'zbekistonning intellektual mulk huquqiga oid davlat siyosatini olib borishdagi xalqaro nufuzi rasman e'tirof etildi[6].

2000 yili Butunjahon intellektual mulk tashkilotiga a'zo davlatlari o'rtasida 26 aprel – “Xalqaro intellektual mulk kuni” sifatida nishonlanishi kelishilgan. 2001 yildan boshlab ushbu sana har yili butun dunyoda nishonlab kelinmoqda. O'zbekistonda 2012-yildan 26 aprel Butunjahon intellektual mulk kuniga bag'ishlangan tadbirlar an'anaga aylanib bormoqda.

Alohida ta'kidlash joizki, Yangi O'zbekistonda intellektual mulk himoyasini mustahkamlash sohasida kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Masalan, Toshkent davlat yuridik universitetida “Intellektual mulk” kafedrasi tuzildi. 2019-yildan boshlab mazkur universitetda Intellektual mulk huquqi magistratura yo'nalishi tashkil etildi. Intellektual mulk sohasidagi kadrlar, xususan, patent vakillarini tayyorlash va ularning malakasini oshirish Yuristlar malakasini oshirish markaziga yuklatilgan. Chunki, intellektual mulkni ishonchli himoya qilish, huquq egalari malakali huquqiy yordam ko'rsatish bevosita zamonaviy fikrlaydigan yetuk kadrlarga bevosita bog'liq[7].

Intellectual mulkni ishonchli himoya qilish, intellektual mulk sohasida davlat boshqaruvini yanada takomillashtirish, mamlakatning investitsiyaviy jozibadorligini oshirish hamda kontrafakt mahsulotlarga samarali qarshi kurashish, shuningdek, Yangi O'zbekistonning 2022 — 2026-yillarga mo'ljallangan taraqqiyot strategiyasida belgilangan vazifalarni bajarish maqsadida: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 17 martdagi «Fuqarolarning huquq va erkinliklarini ta'minlash hamda huquqiy xizmat ko'rsatishda adliya organlari va muassasalari faoliyati samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-89-son Farmoniga muvofiq, Intellektual mulk agentligi va uning hududiy markazlari ularning vazifa, funktsiya va vakolatlari Adliya vazirligiga o'tkazilgan holda qo'shib olinganligi ma'lumot uchun qabul qilindi[8].

Uning 2-ilovasida 2022 – 2026-yillarda O'zbekiston Respublikasida intellektual mulk sohasini rivojlantirish strategiyasini 2022-2023-yillarda amalga oshirish bo'yicha «yo'l xaritasi»da Butunjahon intellektual mulk tashkilotining (BIMT) Arbitraj va vositachilik markazi faoliyatini va uni O'zbekistonda joriy qilishning maqsadga muvofiqligini o'rganish vazifalari rejalashtirildi.

Yangi O'zbekistonda intellektual mulk huquqini himoya qilishga alohida e'tibor qilinmoqda, uning institutsional asoslari takomillashtirmoqda. Bugungi kunda Agentlikka intellektual mulk ob'ektlarini huquqiy muhofaza qilish va ularga bo'lgan huquqlarni himoya qilishga oid qonun hujjatlari talablariga rioya etilishini qat'iy nazorat qilish, respublika hududiga qalbaki tovarlarning olib kirilishi va aylanishiga chek qo'yishda vakolatli davlat organlari bilan hamkorlik qilish, intellektual mulk sohasida davlat va xo'jalik boshqaruv organlari, tadbirkorlik sub'ektlari bilan manfaatli hamkorlikni ta'minlash, kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlashga ko'malashish asosiy vazifalar sifatida yuklatilgan.

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirgan holda xulosa qilar ekanmiz, ba'zi takliflarni keltiromoqchimiz. *Birinchidan*, sanoat korxonalaridagi patent bo'limlari va konstruktorlik byurolarini qayta tiklash, *ikkinchidan*, OTYu yo'nalishlariga mos ravishda «Patentshunolik» mutaxassisligini tayyorlashni amalga oshirish, *uchinchidan*, intellektual mulk agentligida ixtirochilik, foydali model, tovar belgilari va brend mahsulotni tayyorlash texnologiyasi o'qitiladigan bir yoki uch oylik malaka oshirish kurslarini ochish maqsadga muvofiq. Bu nafaqat yoshlarni ish bilan ta'minlashga, balki mualliflik huquqi sohasini yanada himoyalashga hamda yoshartirishga shart-sharoit yaratdi. Demak, XXI asr – intellektual boylik hukmronlik qiladigan asr ekanligini e'tirof etsak, bu amaliy takliflarimiz o'zini har jihatdan oqlashiga ishonamiz.

Adabiyotlar:

1. <https://www.qalampir.uz/news/2018-yilda-tugilgan-bolalarga-eng-kop-qanday-ism-berilgan-26947/>(дата обращения 04.10.2023).
2. <https://www.uza.uz/uz/posts/intellektual-mulk-tizimidan-nimani-kutmoqdamiz//> Baxtiyor OMONOV, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti professori, siyosiy fanlar doktori (data obrasheniya 05.10.2023).
3. Toshev B. Intellektual faoliyat va uning huquqiy himoyasi. <http://hudud24.uz/bugun-halqaro-intellektual-mulk-kuni/>
4. Toshev B. Intellektual faoliyat va uning huquqiy himoyasi. <http://hudud24.uz/bugun-halqaro-intellektual-mulk-kuni/>
5. Budapeshtskiy dogovor o mejdunarodnom priznanii deponirovaniya mikroorganizmov dlya seley patentnoy protsedury (Budapesht, 28 aprelya 1977 g.)
6. Boboqul Toshev. Bugun – xalqaro intellektual mulk kuni/26.04.20212305/<https://uzmarkaz.uz/uzc/news/bugun-khalqaro-intellektual-mulk-kuni>
7. B.Toshev. Bugun–xalqaro intellektual mulk kuni /26.04.20212305/<https://uzmarkaz.uz/uzc/news/bugun---khalqaro-intellektual-mulk-kuni>
8. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori intellektual mulk sohasini yanada rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida Toshkent sh., 2022-yil 26 aprel, PQ-221-son <https://lex.uz/docs/5987120>.